

এক অসাধারণ এবং ‘বিতর্কিত’ মার্কসবাদী বিপ্লবী

শ্রী দী প ভ ট্রা চা র্য

রোজা লুক্সেমবার্গ মার্কসবাদী বিপ্লবী শিবিরে এক বহু আলোচিত নাম। আবার বিতর্কিত চরিত্রও বটে। যদিও এই বিতর্কিত চরিত্র হিসাবে তাঁকে উপস্থিত করা হয়েছে, বিশেষত ১৯২৪-এ কমরেড লেনিনের মৃত্যুর পর। এমনকি ‘লুক্সেমবার্গইজম’ বা লুক্সেমবার্গবাদকে মার্কসীয় মতবাদের বিরোধী হিসাবে তুলে ধরে রোজাকে চরম সমালোচনার মুখে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এমনকি তাঁকে ব্রাত্যও করা হয়েছে। লুক্সেমবার্গ সম্পর্কে এই ধারণা এত দৃঢ়তর, যে তাঁকে নিয়ে কোনও আলোচনার ক্ষেত্রেও দ্বিধা, আপত্তি এগুলি রয়েছে। অথচ, একথা কে অস্বীকার করবে যে, রোজা লুক্সেমবার্গ বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। মার্কসবাদকে প্রয়োগ করে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের অবসান ঘটানোর সংগ্রামে তিনি আজীবন একজন সৈনিক ছিলেন। শাসকশ্রেণির নিষ্ঠুর হৃদয়ে তিনি ছিলেন ভীতি।

২০২১ সাল রোজা লুক্সেমবার্গের জন্মের ১৫০তম বার্ষিকী। এক পোলিশ পরিবারে তাঁর জন্ম। অল্প বয়সে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। এরফলে পা-সহ শরীরের একাংশে গুরুতর সমস্যা তৈরি হয়। এই সমস্যা বিপ্লবী হিসাবে তাঁর বিকাশ ও তাঁর বিপ্লবী কার্যধারায় কোনও অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারেনি। সমাজতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে তিনি সারাজীবন ধরে কার্যধারা পরিচালনা করেছেন। আত্মগোপন করা, দেশান্তরী হওয়া সহ বহু প্রতিকূলতা তিনি মোকাবিলা করেছেন। সমাজের পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন এক প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি। মার্কসবাদ ও নারী মুক্তির প্রশ্নে ক্লারা জেটকিনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

১৬ বছর বয়সে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু। পোল্যান্ডের সর্বহারার পার্টিতে

তিনি যোগ দিয়েছিলেন। সেই সময়ে এই পার্টি গুরুতর আক্রমণের মুখে। শ্রমিকদের সংগ্রাম-আন্দোলনে রোজা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করায় তাঁকে আত্মগোপনে যেতে হয়। ১৮৮৯-তে অর্থাৎ বয়স যখন তাঁর ১৮, তিনি পোল্যান্ড ত্যাগ করলেন, চলে গেলেন সুইজারল্যান্ডে। সুইজারল্যান্ড সেই সময়ে ছিল দেশত্যাগী বিপ্লবীদের ঘাঁটি। প্লেখানভের নেতৃত্বে রুশ ও সেই সাথে পোলিশ দেশত্যাগীরা তখন সুইজারল্যান্ডে জমায়েত হয়েছিলেন।

রোজা জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। তিনি এখান থেকেই ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়ার মার্কসবাদীদের প্রধান পার্টি 'সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অব দি কিংডম অব পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়া' এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৮৯৮-তে তিনি সুইজারল্যান্ড ত্যাগ করে জার্মানিতে গেলেন। জার্মানির নাগরিকত্ব তিনি গ্রহণ করলেন। সেই সময়ে জার্মানি ছিল একদিকে শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্র ও অপরদিকে মার্কসবাদের চর্চা ও বিপ্লবী কার্যধারার কেন্দ্র। সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অব জার্মানি - সংক্ষেপে এসপিডি ছিল জার্মানির প্রধান মার্কসবাদী দল। রোজা এসপিডি'র সাথে যুক্ত হন। তখন এসপিডি'র অভ্যন্তরে দুই প্রবণতার শক্তিশালী অস্তিত্ব ছিল। দুইটি শিবিরে বিভক্ত ছিল জার্মান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন। বিপ্লবী প্রবণতা ও সংশোধনবাদী প্রবণতা। সংশোধনবাদীরা বিশেষভাবে সংসদীয় পথের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সংসদ সর্বস্বতাই ছিল তাদের বক্তব্য। এডুয়ার্ড বার্নস্টাইন ছিলেন তাদের প্রধান মুখপত্র। এসপিডিকে বার্নস্টাইন উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার আহ্বান জানালেন। পূঁজিবাদী রাষ্ট্রকে তিনি শ্রমিকশ্রেণির প্রতি সদয় হওয়ার আহ্বান জানালেন। রাষ্ট্র বিবর্তনের ধারায় পূঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাবে। জার্মানিতে এই বিবর্তনের ধারাকে পুষ্ট করার দায়িত্ব নিতে হবে শ্রমিকশ্রেণির পার্টি সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি'কে। বার্নস্টাইন একথাই বললেন ও সংস্কারের পথের ওপর তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করলেন।

এসপিডি'র মধ্যে বাম তথা বিপ্লবী শিবিরের মুখ্য প্রবক্তা ছিলেন অগাস্ট বেবেল, কার্ল কাউটস্কি, উইলহেল্ম লিবনেখট ও রোজা লুক্সেমবার্গ। রোজা দৃঢ়ভাবে মনে করতেন পূঁজিবাদের প্রধান দ্বন্দ্ব পূঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্বের সমাধান একমাত্র সম্ভব যদি সর্বহারারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়। এটা বিপ্লবী পরিবর্তন, যা বিবর্তনমূলক সমাজতন্ত্রে সম্ভব নয়। বিবর্তনের ধারায় সমাজতন্ত্র সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র শ্রমিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠতে পারে। সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে বাম শিবির তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করেন। বার্নস্টাইনের মতবাদ ও বক্তব্যের তাঁরা তীব্র বিরোধিতা করলেন। সেই সময়ে রোজা লুক্সেমবার্গ রচনা করলেন 'রিফর্ম অর রেভলিউশন' (Reform or revolution)। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে রোজার এই রচনা সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আজও প্রাসঙ্গিক। তৎকালীন সময়ে এই রচনা এসপিডি'র অভ্যন্তরে আলোড়ন তৈরি করেছিল। এই রচনায় রোজা

‘সংস্কার’-এর দ্ব্যম্বিক রূপটি তুলে ধরলেন। বিপ্লবের লক্ষ্য ব্যতিরেকে শুধুমাত্র সংস্কার সংশোধনবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশের লক্ষ্যে সংস্কারবাদী কার্যধারা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি রণনীতি ও রণকৌশলের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করলেন। অপরদিকে বিপ্লবী লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কার্যধারার প্রশ্নে বার্নস্টাইনের বক্তব্য ছিল লক্ষ্যটা গুরুত্বহীন, আন্দোলনটাই প্রধান। শুধুমাত্র জার্মানিতেই নয়। সেই সময়ে রুশ দেশেও মেনশেভিকদের মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছিল। লেনিনের নেতৃত্বে এই সংগ্রাম চলছিল। সংসদ সর্বস্বতা, অর্থনীতিবাদের বিরুদ্ধে ও শ্রেণি সমঝোতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে রোজার রচনা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করল।

যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে আন্তর্জাতিকের (এখানে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক) মূল্যায়ন যে, এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, এই যুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির কোনও স্বার্থ নেই। দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণির এই যুদ্ধকে শাসকদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে পরিণত করতে হবে। কমরেড লেনিন ও রোজা লুক্সেমবার্গ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় সঠিক অবস্থান গ্রহণ করলেন। রোজা বললেন— জার্মান শাসকশ্রেণির সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছে। সেই সময়ে যুদ্ধের নামে এক দেশের শ্রমিকদের অন্য দেশের শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সংঘাতে নামিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে তথা তীব্র জাত্যাভিমানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরে লেনিন ও রোজা দু’জনই সংগ্রাম করেছিলেন। ১৯০৭-এ রোজা লেনিনের সাথে দেখা করেছিলেন। আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ জানা না গেলেও তৎকালীন পরিস্থিতিতে, ইউরোপে বহু শ্রমিকশ্রেণির পার্টিকে সংশোধনবাদ গ্রাস করছিল, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল। ১৯০৭-এ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের স্টুটগার্ট কংগ্রেসে রোজা প্রস্তাব আনলেন যে সমস্ত দেশে শ্রমিকশ্রেণির পার্টিগুলিকে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ ও সমরাস্ত্র নির্মাণের বিরোধিতা করতে হবে। শেষ পর্যন্ত ১৯১২তে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বাসেল কংগ্রেসে আসন্ন যুদ্ধের বিরোধিতার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯০৭ থেকে ১৯১৯ অর্থাৎ নির্মমভাবে তাঁকে হত্যার পূর্ব পর্যন্ত অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রচনা তিনি প্রস্তুত করেন।

১৯১৩তে প্রকাশিত হয় ‘পুঁজির পুঞ্জীভবন’ (accumulation of capital)। অর্থনীতির ওপর তাঁর একমাত্র রচনা। এই রচনায় তিনি ভ্রান্তি ঘটালেন যেখানে, তা হল তিনি বললেন মার্কস পুঁজিবাদের বিশ্লেষণে পুঁজিবাদকে একটি বদ্ধ ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করেছেন। অর্থাৎ কেবলমাত্র পুঁজিপতি ও শ্রমিক যেখানে রয়েছে। মার্কস কিন্তু বুর্জোয়া অর্থনীতির পরীক্ষা ও আলোচনা করতে গিয়ে তাকে ভাগ করলেন— পুঁজি, ভূসম্পত্তি, মজুরি-শ্রম, রাষ্ট্র, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিশ্ব বাজার এইভাবে। তবে তাঁর এই পরিকল্পনা সফল হয়নি। প্রথম তিনটি অর্থাৎ পুঁজি, ভূ-সম্পত্তি, মজুরি শ্রমের বিশ্লেষণেই তার কর্মজীবন কেটে গিয়েছিল। প্রায় ২৫ বছর সময় কাল এই চর্চায় কেটে গিয়েছিল। তখনও পর্যন্ত বিশ্লেষণে বদ্ধ অবস্থায় পুঁজিবাদকে বিবেচনা করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে বহির্বাণিজ্য বা অন্য শ্রেণির আলোচনায় প্রবেশের কথা। মৃত্যু মার্কসের এই কাজে বিঘ্ন ঘটলো। এখানে রোজার সঠিক উপলব্ধির ঘাটতি ঘটল।

লেনিন এবং লুক্সেমবার্গ সাম্রাজ্যবাদের আলোচনা ও পুঁজিবাদের বিকাশে উপনিবেশবাদের গুরুত্ব তুলে ধরলেন। বিশেষ করে লেনিন মার্কসীয় অর্থনীতির বিশ্লেষণকে, আরও প্রসারিত করলেন। যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও লুক্সেমবার্গ ‘পুঁজির পুঞ্জীভবন’ এই রচনায় উপনিবেশের লুপ্তন কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে সহায়তা করে এবং যুদ্ধ ও সমরাজ্ঞ উৎপাদন পুঁজিবাদী অর্থনীতির সহায়তা করে তার আলোচনা করেন। সীমাবদ্ধতা ও কিছু ভ্রান্তি সত্ত্বেও মার্কসীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ রচনা।

১৯১৮ সালে রোজার রচনা ‘রুশ বিপ্লব’। এই রচনা জনসমক্ষে আসে তাঁর মৃত্যুর পর দুটি পর্বে। ব্রেসলাউ কারাগারে তিনি যখন বন্দী ছিলেন তখন তিনি রুশ বিপ্লব সম্পর্কে খুবই অল্প তথ্য পাচ্ছিলেন, তার ভিত্তিতেই এটি রচনা করেন। এটি গচ্ছিত ছিল তাঁর এক শুভানুধ্যায়ীর কাছে। ১৯২২ সালে পল লেভির সম্পাদনায় ওই রচনাটির অসম্পূর্ণ ও অনেকাংশে অসংগঠিত ভাষ্য প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ফেলিক্স ভাইলের সম্পাদনায় মূল ভাষ্যটি প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে। পল লেভি ও ফেলিক্স ভাইল কেউই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। এর ফলে নেভি ও ভাইলের সম্পাদিত ‘রুশ বিপ্লব’ পাণ্ডুলিপি প্রথম থেকেই যথেষ্ট সন্দেহের বিষয় ছিল।

১৯১৯-এর জানুয়ারিতে রোজা লুক্সেমবার্গ ও কাল লিবনেখট ফ্যাসিস্টদের হাতে খুন হওয়ার পর পল লেভি জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান হন। প্রকাশ্যে পার্টি লাইনের বিরোধিতা করায় ১৯২১ সালে তিনি পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। এরপর তিনি কে এ জি নামে অন্য সংগঠন তৈরি করেন। ১৯২২-এ কে এ জি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার্কিং অর্গানাইজেশনের সাথে যুক্ত হয়। ১৯২২-এ তিনি রোজার বহু আলোচিত রচনাটি প্রকাশ করেন।

তবে লেভির এই যে উদ্যোগ সেখানে মূলত লুক্সেমবার্গের যেখানে মূল্যায়নের ভ্রান্তি ঘটেছে এমন রচনাগুলিতে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে লেভি, দ্বিতীয় ও আড়াই আন্তর্জাতিক যারা পুঁজিবাদের দালালি করছিল, তাদের নেক নজরে পড়তে চাইছিলেন। এভাবেই লেনিন ব্যাখ্যা করেছেন। লেনিন বললেন “আমরা এর উত্তর দেব অতি পরিচিত রুশী উপকথার উদাহরণের মাধ্যমে। ঈগল কখনো কখনো মুরগীর থেকেও তুলনায় নিচে নেমে আসে। কিন্তু মুরগী কখনো ঈগলের উচ্চতায় যেতে সক্ষম নয়।” এভাবেই লেনিন রোজা লুক্সেমবার্গকে ঈগলের সাথে তুলনা করলেন। পল লেভির মত অনেককে বুঝিয়ে দিলেন তাঁরা রোজার মত ঈগলের তুলনায় মুরগীর বেশি নয়।

‘রুশ বিপ্লব’ রচনা ১৯১৬-১৮ এই সময়কালে অর্থাৎ যখন রোজা জেলবন্দি তখনকার রচনা। তবে এটা মুদ্রিত হোক এটা রোজা কখনই চাননি। খুব সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে এই রচনা যে হয়নি একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। রুশ বিপ্লব তাঁকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছিল, আবার তাঁর বিবেচনায় বিপ্লব পরবর্তী রুশ দেশের

কয়েকটি বিপজ্জনক ইঙ্গিত তাঁকে আশঙ্কিত ও উদ্ভিগ্ন করেছিল। তাঁর এই প্রতিক্রিয়া তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে বিতর্কিত চরিত্রে রূপান্তরিত করে। ‘রুশ বিপ্লব’ প্রকৃত রচনাটি ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়। রোজা এই রচনায় বলশেভিকবাদই যে মানব সমাজের ভবিষ্যৎ একথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। রুশ বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য তিনি তুলে ধরলেন। বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী ও প্রসারিত করতে হবে রোজা দৃঢ়ভাবে মনে করতেন। সমাজতন্ত্র গড়ে তুলেই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করতে হবে, এটা তিনি ভ্রান্ত ধারণা বলে মনে করতেন। বুর্জোয়া শ্রেণি শাসনের অবসানের শুরু ও সমাজতন্ত্র নির্মাণের সাথেই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রও পথ চলা শুরু করবে। “Socialist democracy begins simultaneously with the beginnings of the destruction of class rule and of the construction of socialism.”

তবে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে বিপ্লবোত্তর রুশ দেশে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুর্বলতার জন্য তিনি লেনিন ও ব্রৎস্কিকে যৌথভাবে দায়ী করেছিলেন। যদিও তিনি এর জন্য জার্মান বিপ্লবের অসাফল্যকেও দায়ী করলেন। জার্মান সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক রাশিয়া বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। এটাও রোজার মনে হয়েছিল। “Failure of German proletariat and the occupation of Russia by German imperialism.” “It Would be demanding something superhuman from Lenin & comrades if we should expect of them that under such circumstances they should conjure forth the finest democracy, the most exemplary dictatorship of the proletariat and a flourishing socialist economy. By their determined revolutionary stand, their exemplary revolutionary stand, their exemplary strength in action, and their unbreakable loyalty to international socialism, they have contributed whatever could be contributed under such devilishly hard conditions.”

“যদিও এক অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেই বিপ্লবী কার্যধারার অসাধারণ নমুনা এবং আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের প্রতি অতুলনীয় ও দৃঢ় নিষ্ঠার কারণেই রুশী বিপ্লবীরা তাদের ঐতিহাসিক অবদান তুলে ধরেছেন। এই সময়কালে কমরেড লেনিন ও তার কমরেডদের থেকে এ হেন পরিস্থিতিতে যা অসম্ভব ও অকল্পনীয় তা আশা করাটা কোনমতেই সঠিক নয়।” এখানে তিনি কমরেড লেনিন ও তাঁর সহকর্মীদের যে প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল তার ব্যাখ্যা করেছেন।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার জন্যই গণতন্ত্রের বিষয়টিকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে গণতন্ত্রের অর্থ হলো, “যিনি ভিন্নভাবে ভাবেন তার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।” ভিন্নমতকে স্বীকার করাই প্রকৃত গণতন্ত্র।

পুঁজিবাদের অবসান ঘটানো এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সাথে মানব সমাজের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির ধারা নির্ভরশীল একথা রোজা লুক্সেমবার্গ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। বিপ্লবী সংগ্রামের ধারায় শ্রমিক ধর্মঘটের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রসঙ্গে

তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর রচনা উল্লেখযোগ্য। তবে সংগঠন তথা পার্টির প্রক্ষে তাঁর অবস্থান বহুক্ষেত্রে মেনশেভিকদের অবস্থানের সঙ্গে মিলত। মেনশেভিকদের দ্বারা পার্টি সম্পর্কিত ধারণার বিরুদ্ধে লেনিনকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। পার্টি সংগঠনে কেন্দ্রিকতার প্রয়োগজনিত ধারণার সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য রোজা প্রকাশ করেছিলেন। অতিকেন্দ্রিকতার প্রক্ষে তাঁর মূল বিরোধিতা ছিল। যদিও পার্টিতে শৃঙ্খলা, পার্টির সংগঠিত রূপ ও কেন্দ্রিকতার স্বপক্ষে তিনি ছিলেন। রুশ দেশে তিনি মেনশেভিকদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। ‘রুশ বিপ্লব’ আলোচনায় ‘সর্বহারার একনায়কত্ব’ ধারণার প্রয়োগের বিষয়ে তাঁর ভিন্নমতের কথা তিনি ব্যক্তি করেছেন। রাষ্ট্র মানেই তা হল শোষণ ও দমনের যন্ত্র। সর্বহারার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শোষণের প্রশ্ন নেই। তবে দমনের প্রশ্ন থাকছে। প্রতিবিপ্লবকে দমন করার কাজ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। এই ভূমিকা পালনের দুর্বলতাই তো সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের অন্যতম কারণ। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস অগাস্ট বেবেলকে বলেছিলেন যে, সর্বহারা যতক্ষণ রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে, তা গণতন্ত্রের জন্য নয়, বিরোধী প্রতিবিপ্লবীদের দমন করার জন্যই তা ব্যবহার করে।

লেনিন যখন বিশ্বের প্রথম সফল প্রলেতারীয় বিপ্লবের নেতা, তখন জার্মানিতে বিপ্লবী বামপন্থী দলের নেত্রী রোজা লুক্সেমবার্গ। রোজা জার্মানিতে সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের সুবিধাবাদী অংশের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। পূর্বে এসপিডি’র অভ্যন্তরে বার্নস্টাইন ও কাউটস্কির বিরুদ্ধে বাম অংশের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক যে বিতর্ক চলেছিল তার অন্যতম নেত্রী ছিলেন রোজা। সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির পতন ঘটানোর পর রোজা ও তাঁর সঙ্গীরা গড়ে তুললেন স্পার্টাকাস লীগ, যা পরবর্তীকালে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে পরিণত হল। ১৯১৪-র আগস্ট মাসেই তিনি বললেন, “জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটসির শরীর থেকে পচা লাশের গন্ধ ভেসে আসছে।” কমরেড লেনিন রোজার এই মূল্যায়ন সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেছিলেন। যদিও সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির বৃহত্তর অংশ যারা সুবিধাবাদী, তারাই নাজিদের চূড়ান্ত সুবিধা করে দেয়, রোজা ও লিবনেখটকে হত্যা করে। রোজা বিশ্ব প্রলেতারীয় আন্দোলনের এক শীর্ষ নেত্রী ছিলেন বলেই তো তাঁকে শ্রেণিশত্রুরা নৃশংসভাবে হত্যা করে।

হাস্কের বিপ্লবী নেতা ও মার্কসবাদী দার্শনিক জর্জ লুকাচ, রোজার ‘রুশ বিপ্লব’ সম্পর্কে সমালোচনায় উল্লেখ করলেন, যে সর্বহারার একনায়কত্বের চরিত্র ও স্বাধীনতার মাত্রা নির্ভর করবে শ্রেণিসংগ্রামের অবস্থা, শত্রুর শক্তি, একনায়কত্বের সামনে বিপদের গুরুত্ব, যে শ্রেণিগুলিকে পক্ষে টেনে আনতে হবে তাদের দাবিগুলি—এইগুলির ওপর। সর্বহারা শ্রেণির পক্ষের ও প্রভাবাধীন শ্রেণিগুলির পরিপক্বতার ওপর। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র দ্বৈত সম্পর্ক উপলব্ধিতে রাখতে হবে। গণতন্ত্রের নামে সর্বহারার রাষ্ট্র ব্যবস্থা অর্থাৎ সমাজতন্ত্র যেন দুর্বল না হয়। লুকাচের এই বক্তব্যের সঠিকতা পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ে প্রত্যক্ষ করা গেল।

কেন্দ্রীভূত পার্টির প্রয়োজনীয়তার কথা লেনিন বারবার উল্লেখ করেছেন। লেনিনের

নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীভূত পার্টির অস্তিত্ব ছিল বলেই সমগ্র রুশ দেশে প্রলেতারীয় বিপ্লব সফল হয়েছিল। জার্মানিতে এই ধরনের পার্টির অনুপস্থিতির ফলে শ্রমিক, মেহনতী মানুষ, সৈনিকরা লাড়াই করে যা অর্জন করলেন, তা বুর্জোয়াদের হাতে চলে গেল। রোজা ও লিবনেখটের নির্মম হত্যায় এরই পরিণতি ঘটল।

তবে রোজার অতিকেন্দ্রিকতার বিপদ সম্পর্কে সতর্কবাণী প্রসঙ্গে বলা যায়, বিপ্লব পরবর্তী সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ার পর, কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে লেনিন যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটিকে লেখা তাঁর শেষ চিঠিতে কেন্দ্রীয় কমিটিতে অনৈক্যের বিপদ সম্পর্কে লেনিন সতর্ক করেছিলেন। পার্টিতে ভবিষ্যতে একনায়কত্বের বিপদ তৈরি হতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। পরবর্তীকালের ইতিহাস হলো, লেনিনের আশঙ্কা সত্য হলো, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব পরিণত হলো পার্টির একনায়কত্বে। তবে, একথা বিস্মৃত হলে চলবে না, কেন্দ্রীভূত ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার প্রতিমূর্তি এই পার্টি যদি না থাকত রুশ বিপ্লব সফল হত না, সাম্রাজ্যবাদী অবরোধ ও ষড়যন্ত্রের মধ্যেও এত বছর ধরে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার প্রক্রিয়া জারি থাকত না।

কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলির বিরুদ্ধে বিপ্লবের পর পরই সংগ্রাম লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা কেন করেছিলেন এব্যাপারে রোজার মতপার্থক্য ছিল, একথা ঠিক। আসলে এসেম্বলি বা সংসদ তখন বিপ্লব বিরোধী ভূমিকা পালন করেছিল। জেলে বন্দি থাকার জন্য প্রকৃত তথ্য তাঁর কাছে তখন যেত না, একথা সঠিক। তবে, জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর জার্মানিতে যখন বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন তখন তিনি রুশ কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলির জার্মান সংস্করণকে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন। ১৯১৮-র নভেম্বর থেকে ১৯১৯-এর জানুয়ারির মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রবন্ধগুলি রোজার বিপ্লবী চেতনার বিকশিত রূপকে তুলে ধরে। রুশ সংসদ অর্থাৎ কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলির বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য তিনি লেনিনের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। পরে জার্মান সংসদের বিরুদ্ধে তীব্র ও তীক্ষ্ণ সমালোচক হয়ে উঠলেন। অভিজ্ঞতার নিরিখেই তিনি নিজের পূর্বের ধারণার পরিবর্তন করে লেনিনবাদী ধারণাকে গ্রহণ করেছিলেন।

এক অসামান্য বিপ্লবী রোজা লুপ্তমবার্গেরও ভুল হয়েছিল বলে লেনিন মনে করতেন। কোথায় কোথায় সেই ভুলগুলি হয়েছিল? লেনিনের এব্যাপারে বক্তব্যর দিকে তাকানো যাক – ‘পোল্যান্ডের স্বাধীনতার প্রশ্নে রোজার ভুল হয়েছিল; ১৯০৩-এ মেনশেভিকদের বুঝতে তিনি ভুল করেছিলেন, ১৯১৪-র জুলাইতে প্লেখানভ, গান্ডেরভল্ড, কাউটস্কির মত রোজাও বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে সমঝোতার জন্য সওয়াল করেছিলেন। ১৯১৮-তে বন্দি অবস্থায় তাঁর লেখাগুলির মধ্যে সঠিক তথ্যের অভাবে ভুল-ভ্রান্তি ঘটেছিল। যদিও ১৯১৯-র গোড়ার দিকে মুক্তির পর সঠিক তথ্য পাওয়ায় এই ভুলের কিছু তিনি সংশোধন করেছিলেন।....’

রোজা লুপ্তমবার্গের চিন্তাভাবনা ছিল অসামান্য এক প্রলেতারীয় বিপ্লবীর ভাবনা। তাঁর অসংখ্য রচনা। তাঁর মধ্যে ভ্রান্ত চিন্তা ও মূল্যায়নের প্রতিফলন যেমন রয়েছে,

আবার অসাধারণ বিপ্লবী তথ্য ও বিশ্লেষণমূলক রচনাও রয়েছে। তাই তো কমরেড লেনিন বলেছেন, “বিশ্ব জুড়ে কমিউনিস্টরা শুধুমাত্র তাঁকে স্মরণই করবেন না, তাঁর জীবন ও রচনাবলী আগামী দিনে বহু কমিউনিস্ট প্রজন্মকে প্রশিক্ষিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ভূমিকা পালন করবে।”

রোজা লুক্সেমবার্গকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা সফল হয়নি। প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে, তাই তাঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করছে বিশ্বের মার্কসবাদীরা। জীবিতকালে সমসাময়িক বহু বিতর্কের কেন্দ্রে তিনি থাকলেও, বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনে তিনি সত্যিই এক পাহাড়ী ঈগল।